

Ícaro de Castro Mello e o Ginásio de esportes noroeste de Bauru, SP, 1950-1960: Arcos de madeira contraplacada em moderna arquitetura esportiva

Artemis Rodrigues Fontana

Doutora em História da Arquitetura - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, USP
Coordenadora e Professora da Faculdade de Arquitetura, UNIP campus Bauru

Endereço: Rua Maria José 11-16, CEP 17012-160, Bauru, São Paulo, Brasil

Telefone: 14 3208-5020
artemis@artemisfontana.com

Mariana Falcão Bormio

Mestre em Design - Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação, UNESP
Professora da Faculdade de Arquitetura, UNIP campus Bauru

Endereço: Rua Maria José 11-16, CEP 17012-160, Bauru, São Paulo, Brasil

Telefone: 14 3208-5020
marianabormio@uol.com.br

Ícaro de Castro Mello e o Ginásio de esportes noroeste de Bauru, SP, 1950-1960: Arcos de madeira contraplacada em moderna arquitetura esportiva

Resumo

Ícaro de Castro Mello (1913-1986) atingiu novos recordes e saltos não somente no esporte, como também na arquitetura moderna brasileira. Com uma temática centrada na arquitetura esportiva, seus projetos de estádios, ginásios, piscinas e clubes possuem alta qualidade técnica e plástica. Esta importância técnica na arquitetura esportiva de Ícaro pode ser constatada em diversos de seus projetos, que foram solicitados por prefeituras e clubes brasileiros, com forte presença em várias cidades brasileiras, tendo como apoio a política governamental na construção de clubes esportivos. Em especial, na década de 1950 o arquiteto projetou o *Esporte Clube Sírio* em São Paulo, o *Setor Esportivo da USP* em São Paulo, o ginásio de *Esportes do Ibirapuera* em São Paulo, o Ginásio de Sorocaba, o *Esporte Clube Noroeste de Bauru*, o *Jockey Clube de Uberaba* em Minas Gerais, a *Federação Universitária Paulista de Esportes* em São Paulo, dentre outros. Já na década de 60, dentre seus projetos destacam-se o Ginásio do SESC em Bertioga, o Ginásio da *Associação Atlética Banco do Brasil* em Itapeverica da Serra, os Ginásios de Esportes em São Bernardo do Campo e Recife, Estádio Municipal de Rio Claro, além dos clubes projetados em La Penas e Titicaca, no Peru. De uma maneira geral é notória a execução parcial dos edifícios em relação ao projeto original, além da destruição e má conservação de grande parte dos equipamentos e edifícios que, nos projetos originais, eram compostos de vários elementos. Como exemplo desta relação projeto e execução, esta pesquisa objetiva documentar, analisar e revelar o estado atual de conservação do edifício do ginásio de esporte do *Esporte Clube Noroeste de Bauru* (ECN), sob encomenda da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, destacado como uma arquitetura que expressa identidade e modernidade apropriada, inclusive pelo seu dinamismo técnico obtido com a madeira utilizada nos arcos contraplacados da sua cobertura. Classificado como de pequeno porte, o ginásio foi dimensionado para uma capacidade de quatro mil espectadores, apresentando a solução de planta circular e cobertura em cúpula. De maneira geral, a importância arquitetônica em âmbito internacional deste engenheiro-arquiteto pode ser comprovada em publicações da década de 1960, tais como a revista francesa *AA. Constructions Sportives - Actualités* e o livro italiano *Architettura Pratica*, além de publicações nos periódicos brasileiros, como a revista *Acrópole*. A autora desenvolveu esta pesquisa como parte integrante da dissertação de mestrado na Escola de Engenharia de São Carlos, USP, concluída em 2003.

Abstract

Ícaro de Castro Mello (1913-1986) reached new heights not only in sports but also in modern Brazilian architecture. With themes focused on sporting architecture, his designs of stadiums, gymnasiums, swimming pools and clubs possess high technical and plastic quality. This technical value in Castro Mello's sports architecture can be found in several of his projects, which were requested by Brazilian city halls and clubs with a strong presence in several Brazilian cities, having the support of government policy for the construction of sports clubs. In particular, in the 1950s the architect designed the Syrian Sports Club in Sao Paulo, USP Sports Sector in São Paulo, Ibirapuera Sports gymnasium in Sao Paulo, Sorocaba Gymnasium, the Northwest Sports Club of Bauru, the Uberaba Jockey Club in Minas Gerais, the Sao Paulo University Sports Federation, among others. In the 60s, standing out among his projects, are the SESC Gymnasium in Bertioga, the Bank of Brazil Athletic Association Gymnasium in Itapeverica da Serra, the Sports Gymnasiums in Sao Bernardo do Campo and Recife, the Rio Claro Municipal Stadium, apart from

the clubs designed for La Penas and Titicaca, Peru. It is well known that in general there was very partial implementation of the buildings in relation to the original design, besides the destruction and poor conservation of much of the equipment and buildings, which, in the original designs, were composed of various elements. As an example of this relationship between project and implementation, this piece of research aims to document, analyze and reveal the current state of conservation of the sports gym building of the Northwest Sports Club of Bauru (ECN), built for the Northwest Brazil Railroad company, highlighted as architecture which expresses appropriate identity and modernity, not least for its technical energy achieved through the use of wood in the laminated arches of its roof. Classified as small, the gym was designed for a capacity of four thousand spectators, presenting the solution of a circular ground plan and domed cover. In general, the architectural importance in the international field of this architect-engineer can be demonstrated in publications of the 1960s, such as the French magazine *AA.Constructions Sportives - Actualités* and the Italian book *Architettura Pratica*, in addition to publications in Brazilian journals, such as the magazine *Acrópole*. The author developed this research as part of the master's degree dissertation in the São Carlos School of Engineering, USP, completed in 2003.

Palavras-chave: arquitetura moderna; estruturas de madeira; centro esportivos

Key words: modern architecture; wood structures; center sporting

Ícaro de Castro Mello e o Ginásio de esportes noroeste de Bauru, SP, 1950-1960: Arcos de madeira contraplacada em moderna arquitetura esportiva

A arquitetura de Ícaro de Casto Mello

Nascido em São Vicente, São Paulo no ano de 1913 destacou-se no esporte ao ser campeão de salto em altura, salto com vara e decatlo. O auge de sua carreira como atleta foi obtido na participação das Olimpíadas de Berlim em 1936 como representante brasileiro, logo após formado como engenheiro-arquiteto. Sua última premiação foi em 1945 no sul-americano de atletismo realizado na cidade de Montevideú, o qual voltou como recordista.

Cursou a faculdade de engenharia-arquitetura entre 1931 e 1935, direcionando suas atenções às construções e pelos cálculos, conforme afirma seu filho Eduardo de Castro Mello em entrevista concedida (2001).

É importante destacar que o contexto de sua formação coincide às novas idéias associadas à arquitetura européia trazidas por nomes como Gregori Warchavchik e Rino Levi, que segundo Souza (1978, p.31) “lutaram sozinhos, uma vez que não tinham contato com a classe estudantil onde se pudessem escorar para enfrentar a luta, como aconteceu no Rio...”. É importante ressaltar que na década de 30 a prática profissional no ambiente da capital paulista se contrastou com a capital carioca, pois, enquanto no Rio de Janeiro os arquitetos desenvolviam marcas da arquitetura moderna brasileira, em São Paulo a arquitetura “oficial mais avançada transitava na arquitetura de gosto Déco” (SEGAWA, 1997, p.9).

O Esportista e engenheiro-arquiteto ao unir suas duas grandes paixões, associadas à sua liderança sócia e colaboração acadêmica, atingiu papel de destaque no contexto da arquitetura moderna nacional e internacional, visto que suas obras eram tidas como ímpares na arquitetura esportiva. Foi o arquiteto brasileiro que mais projetou prédios esportivos, entretanto, lembra-se, que sua produção não ficou restrita a tal enfoque, podendo-se citar obras de outra natureza projetuais como o Hospital Oftalmológico em Campinas.

A arquitetura esportiva

A arquitetura de Ícaro, com temática centrada no esporte é referência na história da arquitetura moderna, podendo ser facilmente constatada em seus projetos de estádios, piscinas e clubes. Dentre seus primeiros projetos destaca-se a piscina coberta concebida em 1948 para o Parque Água Branca em São Paulo, que “é uma obra-prima de funcionalidade que desemboca numa brilhante criação do espaço interno traduzido fielmente no aspecto externo do edifício [...]” (BRUAND, 1981 p.265).

Dentre sua produção no final dos anos quarenta cita-se a concepção do projeto do Guarani Futebol Clube em Campinas, do Estádio do Clube Atlético Mineiro em Belo Horizonte e do Clube Atlético Santista em Santos.

Os destaques de sua produção na década de 50 são os projetos do Esporte Clube Sírio² em São Paulo, o Setor Esportivo da USP em São Paulo, o ginásio de Esportes do Ibirapuera em São Paulo, o Ginásio de Sorocaba, o Esporte Clube Noroeste de Bauru, o Jockey Clube de Uberaba em Minas Gerais, a Federação Universitária Paulista de Esportes em São Paulo, dentre outros. Já na década de 60, destacam-se o Ginásio do SESC em Bertioga, o Ginásio da Associação Atlética Banco do Brasil em Itapeverica da Serra, os Ginásios de Esportes em São Bernardo do Campo e Recife, Estádio Municipal de Rio Claro, além dos clubes projetados em La Penas e Titicaca, no Peru.

Arquiteto de soluções técnicas dominantes, Castro Mello muitas vezes sofreu com a parcialidade na execução de seus projetos, a inclusão de novos programas, a revisão dos projetos originais, assim como muitos de seus projetos não chegarem a ser construídos. A descontinuidade na execução de sua arquitetura possivelmente ocorreu devido às diferentes prioridades de cada gestão administrativa em cada etapa da obra. Apesar destas dificuldades, Ícaro criou uma arquitetura singular em seus projetos esportivos, principalmente nos ginásios cobertos e nos estádios de futebol.

Sua arquitetura foi marcada pelo uso de cobertura de abóbodas e cúpulas, utilizadas respectivamente como soluções dominantes nos ginásios de planta retangular e circular, em função de suas dimensões de médio porte e, de pequeno e grande porte. Os materiais utilizados nas estruturas destas coberturas eram de acordo com o porte de cada ginásio: arcos de madeira contraplacada nos ginásios de pequeno e médio porte e, metálica nos ginásios de grande porte.

Nos estádios, as soluções arquitetônicas predominantes – o clássico anel elíptico e o partido de anfiteatro – foram projetados em função de atender diferentes números de público. Projetados para contemplar o futebol, os estádios buscavam resolver questões como visibilidade, acessibilidade, segurança, separação público-campo, proteção climática, além da complexa estrutura de grande porte.

Os projetos realizados em Bauru

Ícaro teve seus projetos solicitados por várias prefeituras e clubes do interior do Estado de São Paulo. Entre, inclui-se nessa relação a cidade de Bauru, onde desenvolveu o Esporte Clube Noroeste, Residência Luiz Bevilacqua, o Bauru Tênis Clube e o estudo preliminar para a Fundação Universidade das Américas. Ao pesquisar tais projetos constatou-se a existência de um acervo muito bem organizado, sob os cuidados de seu filho Eduardo. Entretanto, os projetos arquitetônicos originais das obras efetivamente realizadas em Bauru não existem mais. Destaca-

se que um precioso material fotográfico fora em parte encontrado na Prefeitura Municipal de Bauru e nas respectivas sedes de ambos os clubes esportivos.

Esporte Clube Noroeste

Os dados relativos ao Esporte Clube Noroeste (ECN) foram obtidos: material fotográfico, no acervo de Ícaro de Castro Mello e de sua respectiva sede; projeto arquitetônico executivo, no arquivo de sua respectiva sede. Na prefeitura Municipal de Bauru nada consta sobre o processo de aprovação e construção do ECN, portanto o ano de 1953 foi estabelecido pelas datas descritas nos selos do projeto arquitetônico executivo, os quais também revelaram que a Estrada de Ferro Noroeste do Brasil foi quem contratou Ícaro de Castro Mello para conceber o projeto. Outros dados complementares ao clube foram obtidos através de publicações internacionais no livro italiano *Architettura Pratica* (s.d., p.255) e na revista francesa *AA.Constructions Sportives – Actualités* 76 (1966, p.38), e na revista *Acrópole* 177 (1953, p.321 – 323).

O ECN, projetado no interior do estado por um dos maiores arquitetos esportivos e modernos da época, sem dúvida trouxe prestígio para o clube e conseqüentemente para a cidade.

O projeto arquitetônico executivo, mesmo encontrado incompleto e em péssimas condições, mostrou a grandiosidade e importância arquitetônica desta obra. Castro Mello apresentou o projeto identificado como Projeto 31 em diversas folhas, com diferentes datas dentro do ano de 1953 e, assinaturas de diferentes desenhistas.

Apesar de muitas folhas rasgadas e sem identificação, foi possível manusear cerca de 20 folhas e encontrar até a de número 68 que comprova a complexidade deste projeto e a riqueza de seus desenhos, apresentados em plantas, cortes, elevações, perspectivas e detalhes construtivos. Além de inúmeros desenhos, a maquete baseada no projeto original possibilitou uma visão tridimensional de todo o conjunto (fig. 01).

Figura 01: maquete mostra os detalhes de todo o projeto, possibilitando uma visão tridimensional antecipada de como seria o Esporte Clube Noroeste após sua conclusão.

Fonte: *Acrópole* 177 (1953, p.323)

O projeto para o ECN é composto de vários elementos: entradas e bilheterias, estádios, pista de atletismo, campo, ginásio de esportes, arquibancada das piscinas, piscinas de aprendizes e de salto e competições, 3 quadras de vôlei, 3 quadras de basquete, 4 quadras de tênis, 1 quadra paredão de tênis, arquibancada do tênis, auditório, *playground*, vestiário e bar de tênis, *stand* de tiro e estacionamento, complexo numa área de aproximadamente 101.906,00 m² (fig. 02). Localizado na zona oeste da cidade de Bauru, no bairro Vila Pacífico, este projeto ocupa uma imensa quadra de aproximadamente 351,40 metros por 290,00 metros, entre as ruas Wenceslau Bráz, Luiz Gonzaga Bevilacqua, Antonio da Silva Souto e Benedito Eleutério. No projeto original estas ruas eram chamadas respectivamente de: Rua 3, Rua IX, Avenida Tenente Coronel Marinho Lutz e Rua VI.

Figura 02: maquete como seria o Esporte Clube Noroeste após sua conclusão.

Fonte: Acrópole 177 (1953, p.321)

O Ginásio de esporte foi dimensionado para uma capacidade de 4 mil espectadores, apresentando a solução de planta circular e cobertura em cúpula (fig. 03 e 05). Com diâmetro de 52 metros internos, a planta circular foi composta de um campo de "bola ao cesto", arquibancada, cabines para a imprensa e tribuna de honra, entradas de público e palco, além dos vestiários femininos e masculinos, sanitários públicos masculino e feminino, bar e sala de apoio técnico, projetados sob a inclinação de piso das arquibancadas.

Figura 03: Fachada: Ginásio de Esportes.

Fonte: Acrópole 177 (1953, p.323)

Figura 04: vista da maquete do Ginásio de Esportes. Observar a planta circular e a cúpula, soluções arquitetônicas utilizadas pelos arquitetos em diversas de seus projetos.

Fonte: Acervo do arquiteto

Figura 05: Foto tirada da década de 50 do Ginásio de Esportes com planta circular e classificado como de pequeno porte.

Fonte: Revista AA. Constructions Sportives Actualités (1966, p.38)

É interessante observar que o campo de “bola ao cesto” foi inscrito numa “arena” oval transversal descentralizada em relação à planta circular do ginásio e que o palco foi projetado na extremidade longitudinal desta “arena” tangenciando a planta circular, esta solução provavelmente foi utilizada por Ícaro para tornar todo tipo de espetáculo visível a qualquer ponto da arquibancada. Com altura de 19,80 metros, a cobertura em cúpula (fig.06 à 08) foi projetada com arcos de madeira contraplacada, fechamento externo metálico e lanternin, atentando as conveniências construtivas e econômicas adotadas por Ícaro em diversos outros ginásios. O lanternin circular locado no centro da cúpula a 21 metros de altura, foi projetado para assegurar iluminação e ventilação natural permanente no ginásio. Outra característica marcante na arquitetura deste edifício é a estrutura marcada pelos pórticos radioncêtricos de concreto, inclinados segundo a tangência da curva da cúpula, no plano da imposta. Esta estrutura de sustentação da cúpula, possibilitou um

ritmo marcado em volta de todo o edifício e ao mesmo tempo protegeu termicamente as aberturas voltadas para as arquibancadas, através de seus brises fixos projetados com peças vazadas de concreto.

Figura 06: Corte: Ginásio de Esportes. Observar a altura de 19,80 metros do centro da cúpula até o piso da quadra e os ambientes sob a inclinação da arquibancada.

Fonte: Revista AA. *Constructions sportives Actualités* (1966, p.38)

Figura 07: Vista interna do Ginásio. Observar o campo de “bola ao cesto”.

Fonte: Revista AA. *Constructions Sportives Actualités* (1966, p.38)

Figura 08: Cobertura estruturada com arcos de madeira contraplacada.

Fonte: Revista AA. *Constructions Sportives Actualités* (1966, p.38)

Neste edifício Castro Mello concedeu uma arquitetura que expressou identidade e modernidade apropriada, o dinamismo técnico nos arcos contraplacados da cúpula.

A madeira contraplacada foi muito utilizada na década de 50 na construção civil e até mesmo no design de móveis. Segundo RODRIGUES (1958, p.26), “a história do móvel, como a da arquitetura, neste último século [século XX], está estritamente ligado ao desenvolvimento da indústria”. A combinação da forma do arco com as características mecânicas da madeira de bem resistir a esforços de tração e compressão paralela às fibras resultou em uma solução estrutural capaz de vencer grandes vãos com o emprego racional da madeira.

O Esporte Clube Noroeste não teve sua execução fiel ao projeto original, sua arquitetura sofreu fortemente com a descontinuidade de suas sucessivas gestões. Muitos elementos desse conjunto não saíram do papel, outros foram parcialmente construídos conforme o projeto original. Dentre os elementos não construídos destacam-se a maioria das quadras de vôlei, basquete, paredão de tênis e uma cúpula quadra de tênis, quatro edifícios de bilheteria, o auditório, o stand de tiro, o estacionamento e a arquibancada do basquete. Parcialmente e com diversas alterações foram executados: o estádio - suas arquibancadas não foram executadas conforme o projeto original e os ambientes projetados sob elas não foram construídos, assim como os pórticos em concreto armado e as lajes em balanço -, a arquibancada das piscinas – foram construídos apenas alguns degraus, porém estes já foram demolidos -, os trampolins da piscina foi construído apenas um-, uma dupla de quadras de tênis – sem a tela envoltória -, o *playground* – locado diferentemente do projetado-, e o edifício dos vestiários de futebol. E por fim com maior fidelidade ao projeto original foram executados: os três edifícios de bilheteria (fig. 09 à 11)- voltados para as ruas Wenceslau Bráz, Antonio da Silva Souto e Benedito Eleutério -, o campo de futebol e a pista de atletismo, as piscinas e o lava-pés, o bar e o vestiário de tênis e o ginásio de esporte (fig. 12 e 13) – edifício de maior destaque dentro do conjunto construído. Curiosamente, no local original determinado para ser *playground*, Ícaro projetou em julho de 1954 uma escola primária, porém esta também não foi

construída. Além de todas as alterações construtivas em relação aos elementos projetados por Castro Mello, também foram construídos um campo de bocha e uma outra piscina infantil.

Figura 09: Edifício de bilheteria do Estádio à rua Wenceslau Bráz.

Fonte: arquivo pessoal da pesquisadora (2003)

Figura 10: Edifício de bilheteria do Ginásio de Esportes à rua Benedito Eleutério.

Fonte: arquivo pessoal da pesquisadora (2003)

Figura 11: Edifício de bilheteria desativado à rua Antonio da Silva Souto.

Fonte: arquivo pessoal da pesquisadora (2003)

Figura 12: Ginásio de Esporte executado com grande fidelidade ao projeto original. A importância arquitetônica deste edifício foi comprovada em publicações internacionais, destacando Bauru dentro do contexto nacional.

Fonte: arquivo pessoal da pesquisadora (2003)

Figura 13: Ginásio de Esportes, observar o dinamismo estrutural característico nas Brás de Castro Mello..

Fonte: arquivo pessoal da pesquisadora (2003)

O Esporte Clube Noroeste foi palco de grandes acontecimentos na história da cidade (fig. 14). Segundo MORAES (1988, p.127 – 128), “não são apenas cidades que nascem à sombra de estradas de ferro. A história do futebol brasileiro registra inúmeros casos de times que surgiram assim. Bauru não é exceção a essa regra [...] o Esporte Clube Noroeste não apareceu por iniciativa dos ferroviários e sim, por obra e graça da própria ferrovia” e o time da cidade, o Noroeste, em 1954 se colocou entre os grandes do futebol paulista. Inaugurado em 5 de julho de 1960, na entrada do estádio foi construído um monumento e nele fixado uma placa datada com os dizeres: “Este gigante de concreto armado que ressurgiu das cinzas⁶ do antigo estádio deve-se a tenacidade de um homem engenheiro Ubaldo Medeiro⁷”.

Figura 14: O Esporte Clube Noroeste fez parte de grandes acontecimentos na história da cidade, observar congestionamento viário causado pelo grande número de pessoas que freqüentavam o Clube.

Fonte: MORAES, 1988, p.131.

Atualmente o Clube utiliza com maior freqüência o estádio – denominado “Estádio Alfredo de Castilho”⁸ (fig. 15) – e o ginásio de esportes – chamado popularmente de “Panela de Pressão” devido sua forma e cobertura metálica -, estando as demais partes praticamente abandonadas. Mesmo9 co as diferenças de sua execução em relação ao projeto original é lamentável o estado de conservação deste conjunto, tendo em vista a falta de consciência de seu valor arquitetônico na representação da cidade.

Figura 15: O Esporte Clube Noroeste fez parte de grandes acontecimentos na história da cidade, observar congestionamento viário causado pelo grande número de pessoas que freqüentavam o Clube.

Fonte: MORAES, 1988, p.131.

De grande valor histórico e cultura para Bauri o Esporte Clube Noroeste é um rico exemplar da arquitetura realizada na década de 50 por Ícaro de Castro Mello, o grande arquiteto moderno especialista na temática esportiva. O reconhecimento internacional deste Clube, principalmente do edifício do ginásio de esportes, foi de grande importância na divulgação da arquitetura moderna não apenas concebida no interior do Estado, mas destacando o Brasil e valorizando principalmente a arquitetura da América Latina.

Bibliografia

AA. *Constructions Sportives – Actualités* (1966). *Hall de Sport a Bauru, Brésil, AA. Constructions Sportives – Actualités*, (s.l.), (s.e.), n. 76, p.38.

Acrópole (1953). São Paulo, Editora Gruenwald & Cia, n.77.

BRUAND, Yves. **Arquitetura Contemporânea no Brasil**. São Paulo: Ed. Perspectiva, 1981.

MORAES, Renato de (org.). **Os frutos da terra**. (s.l.). 1988.

RODRIGUES, Sergio 1958. **Tendência do Móvel Moderno**, Módulo, Rio de Janeiro, Módulo Ltda, n.11, vol.2, dez., p.26-29.

SEGAWA, Hugo. **Arquiteturas no Brasil 1900-1990**. São Paulo: Edusp, 1997.

SOUZA, Abelardo de. *Arquitetura no Brasil: depoimentos*. São Paulo: Diadorim/USP, 1978.

Notas

1 piscina coberta esta piscina foi publicada por MINDLIN (1999, p.198) em seu livro *Arquitetura Moderna no Brasil*.

2 Esporte Clube Sírio - foi o vencedor de um concurso privado. Sua maquete foi publicada por MINDLIN (1999, p.37) em seu livro *Arquitetura Moderna no Brasil*.

3 Os ginásios do SESC em Bertioga e da Associação Atlética Banco do Brasil em Itapeverica da Serra utilizam-se da solução em planta retangular mas no entanto, não tem cobertura em abóbada.

4 o dado sobre a capacidade de 4 mil espectadores segue de acordo com as duas publicações internacionais, porém cabe destacar que a revista *Acrópole* 177 (1953, p.322) publicou que o ginásio de esportes foi projetado para 6 mil espectadores.

5 A busca da modernidade apropriada segundo FERNANDEZ COX (1991, p.21), “parte por expor novamente os problemas e condições peculiares de uma realidade e momento determinados, e a partir desta percepção conjunta, propõe a forma arquitetônica”.

6 O Esporte Clube Noroeste já existia desde 1910, ano em que foi formado pelos ferroviários. Em 1958 seu antigo estádio – localizado em outra área da cidade – foi incendiado, portanto a inauguração em 1960 do novo estádio tinha o valor de renascer “das cinzas”.

7 O engenheiro Ubaldo Medeiros foi diretor da NOB de 1956 a 1961, portanto foi quem inaugurou o estádio. Informação obtida no Centro de Memória Regional da UNESP/RFSA.